

REVOLUȚIA DIGITALĂ ȘI TRANSFORMAREA EDUCAȚIEI

Conf. univ. dr. psiholog Delia-Mariana ARDELEAN

*Universitatea de Vest "Vasile Goldiș" din Arad
Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport,
filiala Baia Mare
Colegiul Național "Vasile Lucaciu" Baia Mare
deliamarianaardelean@yahoo.com*

Prof. psiholog Rozalia ROTARU

*Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Baia Mare
lianarotaru@yahoo.com*

ABSTRACT: The Digital Revolution and the Transformation of Education.

As the world becomes increasingly interconnected and dependent on technology, adopting digital tools and methodologies in education is no longer an option, but a necessity. Starting from these realities of the times we live in, this article explores the role of digitization in modern education and its far-reaching implications.

Keywords: *education, artificial intelligence, digital revolution.*

Introducere

Peisajul educației contemporane evoluează într-un ritm alert, fără precedent, având la bază efectul puternic al digitalizării. În ultimii trei ani, digitalizarea a devenit o forță fundamentală, modelând sistemul educațional, întregul proces de predare-învățare-evaluare. Marile schimbări în educație¹ au venit odată cu revoluția digitalizării, dar recenta pandemie a grăbit și mai mult utilizarea pe scară largă a instrumentelor și a metodologiilor di-

¹ Ioan-Gheorghe Rotaru, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 24th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

gitale. Nu doar procesul de învățare de către elevi a suferit modificări, ci și cel de predare-evaluare desfășurat de către cadrele didactice, proces care a suferit modificări semnificative.

Revoluția digitală a pătruns cu repeziciune în toate instituțiile de învățământ, forțându-le să se adapteze. Privind din această perspectivă, era digitală prezintă un peisaj interesant și complex. Tinerii de azi au un apetit crescut pentru cunoaștere, identifică și extrag informația mult mai rapid, au abilități multi-tasking, preferă imaginile și sunetele înaintea textului, sunt foarte abili în sarcini de rețea și în echipă, privesc cu prietenie revoluția digitală, nu mai fac diferențe între mediul fizic și cel virtual, iar device-urile lor devin extensii psihosomatice.

Pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai interconectată și dependentă de tehnologie, adoptarea instrumentelor și metodologiilor digitale în educație, nu mai este o simplă opțiune, ci este o necesitate.

Pornind de la aceste realități ale vremii în care trăim, articolul de față explorează rolul digitalizării în educația modernă și implicațiile sale de anvergură.

Educația modernă² permite accesul tuturor celor interesați la resurse de învățare accesibile făcând posibilă democratizarea cunoștințelor. Cu resurse online, cărți electronice și biblioteci digitale, elevii și studenții, toți cei care vor să învețe sau să se dezvolte profesional au acces la o mulțime de informații, de oriunde în lume. Au acces la un conținut educațional de înaltă calitate și accesibil tuturor, indiferent de locația lor geografică sau de statutul lor socioeconomic.

Digitalizarea permite experiențe de învățare personalizate. Platformele de învățare și software-ul educațional analizează progresul individual al elevilor și adaptează conținutul învățării, în consecință. Această abordare recunoaște că fiecare elev sau student este unic, ținând cont de punctele sale tari și punctele slabe, ceea ce duce, în cele din urmă, la rezultate academice mai bune.

Digitalizarea învățării face ca învățarea mixtă, cea care combină instruirea tradițională, față în față, cu elemente de învățare online, a devenit un model proeminent de educație în educația modernă. Această abordare

2 Ioan-Gheorghe Rotaru, "Valences of Education", în *Proceedings of the 24th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.

maximizează avantajele interacțiunii față în față, dintre educator și educat, valorificând, în același timp, eficiența și flexibilitatea resurselor digitale. Învățarea digitalizată oferă elevilor, studenților, adulților, tuturor celor care vor să învețe sau să se dezvolte profesional, o experiență de învățare mult mai diversă și mai captivantă.

Utilizarea instrumentelor digitale și a resurselor multimedia în educație fac învățarea mai interactivă și mai captivantă. Prelegerile video, jocurile educaționale, simulările și experiențele realizate cu ajutorul realității virtuale pot transforma chiar și cele mai plictisitoare subiecte, în oportunități de învățare plăcute și provocatoare. Această abordare dinamică a procesului de predare-învățare-evaluare poate spori motivația pentru învățare și poate face învățarea mai ușoară.

În era digitală, accesul la o educație de calitate este un drept fundamental al omului. Cu toate acestea, disparitățile care apar, în ceea ce privește accesul la tehnologie și alfabetizarea digitală pot exacerba inegalitățile existente între oameni. Asigurarea accesului echitabil la educație, la resursele educaționale, la alfabetizarea digitală sunt componente esențiale a promovării drepturilor omului.

Abordarea acestor provocări necesită cadre juridice și de reglementare solide, care se pot adapta peisajului digital aflat într-o schimbare rapidă și care are nevoie de cadre și reglementări juridice solide.

Pe măsură ce îmbrățișăm beneficiile tehnologiei, este esențial să fim vigilenți în adoptarea și aplicarea unor legi solide privind confidențialitatea, combaterea discriminării în IA, promovarea alfabetizării digitale și promovarea dezvoltării AI responsabile. Aceasta este o dovadă a angajamentului nostru de a păstra valorile și principiile care stau la baza unei societăți juste și incluzive, în fața progresului tehnologic.

Bibliografie

- BOTNARIUC, P., (coord.), Raportul de cercetare evaluativă ȘCOALA ONLINE ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAȚIEI, București, 2020.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 24th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of

America, pp. 87-92; Idem, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 208-215.

- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Valences of Education", în *Proceedings of the 24th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196.
- TAYLOR, J., „Fifth Generation Distance Education”. The University of Southern Queensland Toowoomba, Queensland, Australia.
- TÎRZIMAN, E., *Utilizarea noilor tehnologii ale informării și comunicării în mediul universitar: aspecte ale formării unei culturi informaționale*, București, Universitatea din București, 2007.
- ZAMFIR, G., *Integrarea aplicațiilor în instruirea asistată*, București, Editura Economică, 2007.

Instrumente educaționale:

- Comunicarea Comisiei Europene privind Planul de acțiune pentru educația digitală 2021-2027.
- Sondajul de opinie Back to School Post-COVID, Unitatea de Cercetare în Educație din cadrul Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și Agenția MKOR, august 2020.
- Raportul de cercetare ȘCOALA LA DISTANȚĂ în perioada pandemiei COVID-19, CNPEE, august 2020.

Webografie:

- ("Resetting education and training for the digital area 2021-2027"), https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
- <http://www.edu.ro> – Ministerul Educației și Cercetării
- <http://www.unesco.org> – UNESCO
- <http://www.europa.eu.int> – site-ul Uniunii Europene – Direcția pentru Educație
- <http://www.1educat.ro> și www.ise.ro – Institutul de Științe ale Educației
- www.academiaonline.ro – Academia On-line
- www.didactic.ro – portalul profesorului